

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 639.2/3+664.8/9

ARTEMIYA TSISTASINI QAYTA ISHLASH VA SAQLASHNI OPTIMALLASHTIRISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHIMCHA QIYMAT SHAKLLANTIRISHNING METODIK YONDASHUVLARI

Karimullaeva Marziya Usnatdinovna,

q.x.f.f.d. (PhD), dotsent

Qoraqolpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi kafedrası

Qurbanov Elmurod Allanazarovich,

Tayanch doktorant

Qoraqolpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi kafedrası

e-mail: abdullah.qurban@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19440595>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqolpog‘iston Respublikasi Mo‘ynoq tumani sharoitida artemiya tsistasini saqlash va qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirishning ilmiy-metodologik asoslari bayon etilgan. Tadqiqotda quritish va saqlash parametrlarining hatching darajasiga ta‘siri kompleks eksperimental hamda matematik-statistik yondashuvlar asosida baholandi. Yakuniy namlik darajasi, saqlash harorati va davomiyligi asosiy texnologik omillar sifatida tanlanib, ularning biologik samaradorlikka ta‘siri regressiya va dispersion tahlil (ANOVA) usullari orqali aniqlashtirildi. Tadqiqot natijalari artemiya tsistasini qayta ishlash jarayonlarini tizimli boshqarish, biologik faollikni saqlash hamda eksportbop mahsulot sifatini barqaror ta‘minlash uchun ilmiy-metodik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: artemiya tsistasi, usul, quritish, saqlash, qayta ishlash jarayoni, qo‘shimcha qiymat, metod, metodologiya.

Аннотация. В данной статье описаны научно-методические основы оптимизации процессов хранения и переработки артемийных цист в условиях Муынакского района Республики Каракалпакстан. В исследовании на основе комплексного экспериментального и математико-статистического подходов оценивалось влияние параметров сушки и хранения на выживаемость личинок. В качестве основных технологических факторов были выбраны конечное содержание влаги, температура и продолжительность хранения, а их влияние на биологическую эффективность определялось с помощью методов регрессионного анализа и дисперсионного анализа (ANOVA). Результаты исследования служат научно-методической основой для систематического управления процессами переработки артемийных цист, поддержания биологической активности и обеспечения стабильного качества экспортноориентированной продукции.

Ключевые слова: цисты артемии, процесс сушки, пищевая ценность, процесс хранения.

Abstract. This article describes the scientific and methodological foundations for optimizing the processes of storage and processing artemia cysts in the Muynak district of the Republic of Karakalpakstan. In the study, the influence of drying and storage parameters on the hatching level was assessed based on complex experimental and mathematical-statistical approaches. The final moisture content, storage temperature, and duration were selected as the main technological

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

factors, and their influence on biological effectiveness was determined by the methods of regression and variance analysis (ANOVA). The research results serve as a scientific and methodological basis for the systematic management of artemia cyst processing processes, preservation of biological activity, and stable provision of export-oriented product quality.

Keywords: artemia cysts, method, methodology, drying, storage, processing process, added value.

Kirish. Artemiya tsistasi akvakulturada keng qo‘llaniladigan, yuqori bio-iqtisodiy ahamiyatga ega start ozuqa hisoblanadi. Shu bois uni sanoat miqyosida yig‘ish, saqlash va qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish dolzarb masaladir. [1]

Qoraqalpog‘iston Respublikasining Orolbo‘yi hududi artemiya tsistasining muhim xomashyo bazasi bo‘lib, so‘nggi yillarda yig‘ish va eksport hajmi ortmoqda. Biroq texnologik jarayonlarning yetarli darajada optimallashtirilmaganligi mahsulot sifatining, ayniqsa hatching darajasining barqaror emasligiga olib kelmoqda. Hatching ko‘rsatkichi tsistaning bio-iqtisodiy qiymatini belgilovchi asosiy mezon hisoblanadi.

Amaliy kuzatuvlar quritish namligi va saqlash harorati embrion hayotiyligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatadi. Shu sababli texnologik parametrlarni tizimli o‘rganish va ularning hatching darajasiga ta‘sirini matematik-statistik usullar asosida baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotning maqsadi - Mo‘ynoq tumani sharoitida saqlash va qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirish metodologiyasini ishlab chiqishdan iborat. [13-14]

Muammoning qo‘yilishi. Orolbo‘yi hududi, xususan Qoraqalpog‘iston Respublikasi tabiiy sho‘r suv havzalari va barqaror artemiya populyatsiyalari bilan muhim bio-iqtisodiy resurs bazasi hisoblanadi. Artemiya tsistasi akvakulturada keng qo‘llaniladigan va eksportda talab yuqori bo‘lgan mahsulot sifatida uni sanoat miqyosida qayta ishlash iqtisodiy jihatdan ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Mo‘ynoq tumani hududida Orol dengizi qoldiq suv havzalarida tsistalarning tabiiy hosil bo‘lishi mahalliy ishlab chiqarish uchun qulay imkoniyat yaratadi. [14]

Amaldagi tajriba shuni ko‘rsatadiki, tsistalarni yig‘ishdan tortib quritish, saqlash va qayta ishlashgacha bo‘lgan jarayonlar yetarli darajada ilmiy asosda yo‘lga qo‘yilmagan. Ko‘p hollarda texnologik parametrlar alohida boshqarilib, ularning o‘zaro bog‘liqligi hisobga olinmaydi. Natijada mahsulotning asosiy sifat ko‘rsatkichi - hatching darajasi barqaror emas, partiyalar o‘rtasida sezilarli farq kuzatiladi. Bu holat mahsulotning biologik faolligi va eksport talablari darajasiga mosligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. [2]

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Hatching darajasi tsistaning yashovchanligini ifodalaydi va u quritish rejimi, yakuniy namlik, saqlash harorati va davomiyligiga bevosita bog'liq. Amaliyotda aynan quritish va saqlash sharoitlarining noto'g'ri tanlanishi embrion hayotiyligining pasayishiga olib keladi. Mahalliy sharoitda tsistalar ko'pincha 30-35% namlikda quritilib, -5...-10 C da saqlanadi, biroq bu parametrlar doimo yuqori natija bermaydi. Shuningdek, texnologik omillar bir-biriga bog'liq holda ta'sir ko'rsatadi. Namlik va saqlash harorati o'zaro uyg'unlashgandagina kutilgan natija beradi. Amaliyotda esa jarayonlar ko'proq alohida boshqariladi, yagona optimallashtirilgan tizim shakllanmagan. Bundan tashqari, qo'llanilayotgan rejimlarning samaradorligi ko'pincha statistik jihatdan asoslanmagan, natijalar esa takrorlanuvchan emas. [3]

Shu sababli artemiya tsistasini saqlash va qayta ishlash jarayonlarini omillararo bog'liqlikni hisobga olgan holda ilmiy asosda optimallashtirish zarur.

Asosiy vazifa - Mo'ynoq tumani sharoitida quritish va saqlash parametrlarini statistik modellashtirish orqali ularning hatching darajasiga ta'sirini aniqlash va barqaror texnologik mexanizmni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot obyekti va metodlari. Ushbu tadqiqotda obyekt sifatida Mo'ynoq tumani hududidagi tabiiy sho'r suv havzalaridan yig'ilgan artemiya tsistalari olindi. Tsistalar iyul-avgust oylarida, suv sho'rliigi 100-165 g/l bo'lgan davrda yig'ildi. Namuna olish jarayonida suv harorati va sho'rlik darajasi qayd etildi. Yig'ilgan xomashyo mexanik aralashmalardan tozalanib, 25% sho'r eritmada yuvildi hamda filtratsiya va sentrifugal suvsizlantirishdan o'tkazildi.

Tadqiqot faktorli eksperiment asosida olib borildi. Mustaqil omillar sifatida yakuniy namlik darajasi, saqlash harorati va saqlash davomiyligi tanlandi, hatching darajasi esa asosiy natija ko'rsatkichi sifatida qabul qilindi. Tajribalar ikki bosqichda o'tkazildi: dastlab moslashtirish, keyin optimallashtirish bosqichi. Har bir variant kamida uch marta takrorlandi va natijalar o'rtacha qiymatlar asosida baholandi.

Quritish jarayoni 40-45 C haroratda issiqlik kamerali va fluidizatsiyalangan quritgichlarda amalga oshirildi. Namlik gravimetrik usul bilan aniqlandi. Birinchi bosqichda tsistalar 30-35 foiz namlikda, ikkinchi bosqichda esa 27-28 foiz namlikda quritildi. Parametrlar embrion hayotiyligini saqlash mezonlari asosida tanlandi. [9]

Saqlash past haroratli kameralar va vakuumli qadoqlash sharoitida olib borildi. Dastlab -5...-10 C, keyinchalik -15...-20C haroratlarda saqlandi. Saqlash muddati 7-10 kun etib belgilandi. Maqsad embrion faoliyatini sekinlashtirish va sifatni saqlashdan iborat bo'ldi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Hatching darajasi 24 soatlik inkubatsiya testi orqali aniqlandi. Inkubatsiya 28-30 C haroratda, pH 7.5-8.5 sharoitda o'tkazildi. Har bir namunadan 100 ta tsista olinib, chiqqan naupliyalar soni foizda hisoblandi.

Olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilindi. Quritish va saqlash omillarining ta'siri regressiya tahlili orqali baholandi, turli rejimlar o'rtasidagi farqlar esa ANOVA yordamida tekshirildi. Shu asosda omillarning hatching darajasiga ta'siri aniqlashtirildi.

Tadqiqot metodologiyasi dala kuzatuvlari, laboratoriya tajribalari va statistik tahlillarni birlashtirgan holda tashkil etildi. Bu yondashuv texnologik parametrlarni ilmiy asosda baholash va optimal rejimlarni belgilash imkonini berdi.

Quritish jarayonining hatching darajasiga ta'siri. Artemiya tsistalarini qayta ishlashda quritish bosqichi embrion hayotiyiligini saqlash va keyingi saqlash jarayonining barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Tsista anabioz holatida bo'lgani sababli ichki suv balansi me'yorida saqlanishi zarur. Ortiqcha quritish embrion tuzilishiga zarar yetkazishi, yuqori namlik esa saqlash vaqtida metabolik faollikni erta tiklashi mumkin. Shu bois optimal namlik diapazonini aniqlash asosiy vazifa sifatida belgilandi. [4]

Tadqiqotning birinchi yarim yilligida tsistalar 30-35% namlikda quritildi. Natijalar namlik 35% ga yaqinlashganda hatching pasayishini, 28-30% oralig'ida esa nisbatan yaxshiroq ko'rsatkichlar saqlanishini ko'rsatdi. Biroq partiyalar o'rtasida tafovut katta bo'lib, hatching 68-72% diapazonda o'zgarib turdi.

Namlik va hatching o'rtasidagi bog'liqlik regressiya tahlili orqali baholandi.

Natijalar namlik oshishi bilan hatching kamayishini ko'rsatdi. Model namlik omili muhimligini tasdiqladi, ammo jarayon hali yetarlicha barqaror emasligi aniqlandi. ANOVA natijalari ham quritish rejimlari o'rtasida farq borligini ko'rsatdi, biroq yuqori namlikda natijalar tarqoqligi saqlanib qoldi.

Ikkinchi yarim yillikda quritish jarayoni takomillashtirildi. Fluidizatsiyalangan quritgich qo'llanilib, issiqlik bir tekis taqsimlandi. Namlik 27-28% diapazonda qat'iy ushlab turildi. Natijada partiyalar o'rtasidagi farq kamaydi va hatching darajasi 75-82% oralig'ida qayd etildi.

Qayta o'tkazilgan regressiya tahlili optimal namlik 27-28% ekanini tasdiqladi.

Model ko'rsatkichlarining yaxshilanishi quritish parametrlarining biologik natijaga ta'siri kuchayganini ko'rsatdi. Ikki bosqich natijalari solishtirilganda namlikni pasaytirish hatching darajasini o'rtacha 8-10% bandga oshirgani aniqlandi. ANOVA farqning statistik jihatdan ishonchli ekanini ko'rsatdi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Biologik jihatdan 27-28% namlik embrionning ichki muvozanatini saqlaydi va inkubatsiya jarayonida tez faollashishiga yordam beradi. Yuqori namlik esa energiya zahiralarning erta sarflanishiga olib kelishi mumkin.

Shu tariqa, namlikni tor diapazonda boshqarish va quritishni barqaror olib borish hatching darajasini oshirishning asosiy omili ekanligi aniqlandi. Statistika tahlillar quritish bosqichini boshqariladigan texnologik jarayon sifatida asoslab berdi.

Saqlash jarayonining hatching darajasiga ta’siri. Artemiya tsistalarini qayta ishlashda saqlash bosqichi quritishdan keyingi biologik barqarorlikni ta’minlaydi. Tsistalar anabioz holatida bo‘lsa ham, embrion ichida sust metabolik jarayonlar davom etadi. Saqlash harorati va muhit sharoiti shu jarayonlar tezligiga bevosita ta’sir qiladi. Harorat yetarli darajada past bo‘lmasa energiya zahiralari tez sarflanadi, haddan tashqari past harorat esa hujayralarga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli saqlash rejimini tanlash hatching darajasini barqaror ushlab turishda muhim omil sifatida ko‘rib chiqildi. [6]

Tadqiqotning birinchi yarim yilligida tsistalar -5 C va -10 C haroratlarda 7-10 kun saqlandi. Quritishdan keyingi namlik 30-35% bo‘lgan partiyalar shu sharoitga joylashtirildi. Hatching ko‘rsatkichlari 68-72% diapazonda qayd etildi. Haroratlar o‘rtasida farq sezilgan bo‘lsa-da, natijalar barqaror emas edi. Saqlash muddati uzaygani sari ayrim partiyalarda hatching sekin pasayishi kuzatildi.

Saqlash haroratining ta’siri regressiya tahlili orqali baholandi. Harorat pasayishi bilan hatching oshish tendensiyasi aniqlandi, ammo -5 C dan -10 C gacha bo‘lgan oraliqda bog‘liqlik kuchli ifodalanmadi. ANOVA natijalari ham bu ikki rejim o‘rtasidagi farq yetarlicha barqaror emasligini ko‘rsatdi. Bu saqlash parametrlarini qayta ko‘rib chiqish zarurligini anglatdi.

Ikkinchi yarim yillikda saqlash sharoitlari takomillashtirildi. Namligi 27-28% gacha tushirilgan tsistalar -15 C va -20 C haroratlarda saqlandi, vakuumli qadoqlash qo‘llanildi. Natijada hatching darajasi 75-82% oralig‘ida qayd etildi, partiyalar o‘rtasidagi tafovut kamaydi.

Qayta o‘tkazilgan regressiya tahlili -15 C rejimi optimal ekanini ko‘rsatdi. Bu sharoitda metabolik jarayonlar sekinlashib, embrion hayotiyliigi yaxshi saqlandi. -20 C da ham natijalar yuqori bo‘ldi, ammo sezilarli ustunlik kuzatilmadi. Energiya sarfi hisobga olinganda -15 C maqsadga muvofiq deb topildi.

Bunda ANOVA saqlash harorati hatchingga sezilarli ta’sir qilishini tasdiqladi. Saqlash muddati 7-10 kun oralig‘ida keskin salbiy ta’sir ko‘rsatmadi, biroq yuqori haroratda uzoq muddat saqlash natijalarni yomonlashtirishi mumkinligi aniqlandi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Shuningdek, -15°C da saqlash embrion faoliyatini minimal darajada ushlab turadi, oksidlanish jarayonlarini sekinlashtiradi va energiya zahiralari saqlaydi. Bu inkubatsiya vaqtida tsistalarning faol chiqishini ta'minlaydi. [9]

Birinchi va ikkinchi yarim yillik natijalar solishtirilganda saqlash haroratini $-5...-10\text{ C}$ dan -15°C ga pasaytirish hatching darajasini o'rtacha 6-8 foiz bandga oshirgani aniqlandi. ANOVA tahlili farqning ishonchliligini tasdiqladi, ichki tafovutning kamayishi esa jarayon barqarorlashganini ko'rsatdi. Shu tariqa saqlash harorati hatching darajasini boshqaruvchi muhim texnologik omil sifatida asoslandi. Regressiya va dispersiya tahlillari optimal rejimni aniqlashga xizmat qildi. -15 C da vakuumli saqlash biologik va texnologik jihatdan eng maqbul variant deb baholandi [1].

2025 yil Birinchi va ikkinchi yarim yillik kesimida solishtirma tahlilida Tadqiqot ikki bosqichda - moslashtirish va optimallashtirish davrlarida olib borildi. Natijalarni vaqt kesimida solishtirish qo'llanilgan metodologiyaning qanchalik takomillashganini ko'rsatdi.

Birinchi yarim yillikda tsistalar 30-35% namlikda quritilib, -5 C dan -10 C gacha haroratlarda saqlandi. Hatching darajasi 68-72% oralig'ida bo'ldi. Partiyalar o'rtasida tafovut katta edi, natijalar barqaror emasdi. Regressiya tahlilida namlik oshgani sari hatching pasayishi aniqlandi, biroq bog'liqlik kuchli emas edi. ANOVA natijalari quritish rejimlari o'rtasida farq borligini ko'rsatdi, lekin saqlash haroratining ta'siri yetarli darajada sezilmadi. [3]

Ikkinchi yarim yillikda jarayon qayta tashkil etildi. Quritish namligi 27 - 28% diapazonda barqarorlashtirildi, saqlash harorati -15°C gacha tushirildi, vakuumli qadoqlash joriy qilindi. Hatching darajasi 75 - 82% gacha oshdi. Partiyalar o'rtasidagi tafovut kamayib, natijalar ancha barqarorlashdi. [1]

O'rtacha ko'rsatkichlar solishtirilganda hatching darajasi 8-10 foiz bandga oshgani aniqlandi. Bu o'sish quritish va saqlash parametrlarining birgalikda optimallashtirilgani bilan bog'liq. Regressiya modellari ikkinchi bosqichda aniqroq natija berdi, ya'ni texnologik omillar biologik ko'rsatkichni yaxshiroq tushuntira boshladi.

Dispersiya tahlili ham sezilarli o'zgarishni ko'rsatdi: birinchi bosqichda ichki tafovut yuqori bo'lgan bo'lsa, ikkinchi bosqichda natijalar bir-biriga yaqinlashdi. Bu jarayon boshqaruvi yaxshilanganini bildiradi.

Solishtirma tahlil shuni ko'rsatdiki, dastlabki parametrlar hatchingni saqlab qolgan, ammo yuqori natija bermagan. Quritish namligini aniq nazorat qilish, saqlash

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

haroratini pasaytirish va vakuumli muhitdan foydalanish esa yuqori va barqaror hatchingni ta'minladi.

Biologik jihatdan bu holat embrionning energiya zahirasi va osmotik muvozanati yaxshiroq saqlangani bilan izohlanadi. Past namlik va past harorat kombinatsiyasi tsistalarni anabioz holatda barqaror ushlab turdi.

Umuman, yarim yillik kesimidagi natijalar metodologiya bosqichma-bosqich takomillashganini va bu hatching darajasining sezilarli oshishiga olib kelganini ko'rsatdi. Birinchi bosqich tajriba xarakterida bo'lgan bo'lsa, ikkinchi bosqich amaliy jihatdan samarali optimallashtirish modeli sifatida shakllandi.

Demak, xulosa o'rnida tadqiqot natijalari artemiya tsistasini qayta ishlash jarayonida quritish va saqlash sharoitlari hatching darajasiga bevosita ta'sir qilishini ko'rsatdi. Birinchi yarim yillikda 30–35% namlik va $-5...-10^{\circ}\text{C}$ saqlash rejimlari hatchingni 68–72% darajada ushlab turgan bo'lsa-da, natijalar barqaror bo'lmadi.

Ikkinchi yarim yillikda namlikni 27–28% da saqlash va haroratni -15°C gacha pasaytirish hisobiga hatching 75–82% gacha oshdi, partiyalar o'rtasidagi tafovut kamaydi. Regressiya tahlili namlik va haroratning hatching bilan bog'liqligini ko'rsatdi, ANOVA esa tanlangan rejimlarning ustunligini tasdiqladi.

Quritish va saqlash omillari birgalikda ta'sir ko'rsatishi tahlil qilinganda optimal namlik va past harorat embrionning barqarorligini saqlab, inkubatsiya jarayonida yuqori chiqish ko'rsatkichini ta'minlashi kuzatildi.

Umuman olganda, ishlab chiqilgan yondashuv jarayonni boshqariladigan tizimga keltirish, hatching darajasini barqaror oshirish va mahsulot sifatini ta'minlash imkonini berishi ayon bo'ldi. Olingan natijalar Mo'ynoq sharoitida mahalliy resurslardan samarali foydalanish uchun amaliy ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Van Stappen, G. (2021). Global Experience in Artemiya Cyst Production. *Aquaculture Reports*, pp. 93–112.
2. Li, D., Chen, D., Liu, Y., Zhao, Y., Yang, F., Yang, J.S., & Yang, W.J. (2011). Extracellular Matrix Peptides of Artemiya Cyst Shell Participate in Protecting Encysted Embryos from Extreme Environments. *PLOS ONE*, 6(10) pp.172–187.
3. Sura, S.A., & Belovsky, G.E. (2019). Brine Shrimp Harvesting & Management in Great Salt Lake, Utah. *Ecological Applications*, 96(1), pp. 114–118.
4. Madkour, A., Parvaneh, A. (2023). The Use of Artemia in Aquaculture Industry: An Updated Overview. *Annals of Animal Science*, Vol.21(3), pp.3–10.
5. Hao, T., Zhentao, S., Mingzhi, Z., & Lingrui, Z. (2024). Signaling Transduction in Artemia Embryonic Diapause. *Current Issues in Molecular Biology*, 18, pp. 367–369.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

6. Ke Li, R. Zhang, L.Y. Sui, C. Zhang, X.K. Han. (2024). Genetic Structure of Artemia Populations in China. *Frontiers in Marine Science*, Vol. 11, pp. 15–27.
7. Litvinenko, L.I., et al. (2015). Patent RU2360409C2: Artemia Processing Method in Russia. pp. 43-52
8. INVE Technologies. (2018). Patent CN107711640A: Fine Processing Method for Artemia Cysts.
9. Gonzalez, R., Martinez, A., & Sola, L. (2021). Controlled Atmosphere Storage for Artemia. *Iberian Aquaculture Science*. pp. 28 – 42
10. Zhang, W. (2020). Global Trends in Artemia Cyst Storage and Processing. *International Aquaculture Review*, 18(4), pp. 74–89.
11. Berdimbetova, G.E. Artemia parthenogenetica tsistasidan chitin va chitosan sintezi va ularning xususiyatlari. — Qoraqalpoq Tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus. (Ilmiy hisobot va maqolalar majmuasi) B. 88-91.
12. Utemuratova, F.J. Artemiya biomateriallarining fizik-kimyoviy xossalari. — Ilmiy maqolalar to‘plami. Nukus. B. 76-81, 2021 yil.
13. Karimullaeva M.U., Qurbanov E.A., “Artemiya tsistasini noananaviy uslubda saqlash va qayta ishlash asosida eksportbop mahsulot etishtirish” 2025 yil. Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi 2025-8-1-son. B. 182-185